

ORCID 0009-0006-0196-7979

e-mail: zvl2007@ukr.net

Подкопась Олег Миколайович,

в.о. директора Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Державного університету економіки і технологій

ORCID 0009-0000-8104-1549

Соловій Сергій Богданович,

к. е. н., асистент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ORCID 0000-0002-2975-4661

e-mail: soloviy1977@gmail.com

Data about the authors

Valery Zamanov,

postgraduate student of the Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovskiy
email: zvl2007@ukr.net

Oleh Podkopaiev,

Acting Director of the Educational and Scientific Institute of Economics and Business Education State University of Economics and Technology

Serhiy Soloviy,

Candidate of Economic, assistant Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
e-mail: soloviy1977@gmail.com

УДК 336.5

ЗОЛОТАРЕВСЬКИЙ А. В.

Роль, місце та ключові аспекти грантів у фінансовій системі закладів вищої освіти

Актуальність теми наукового дослідження зумовлена проблемою обмеження фінансування вітчизняних закладів вищої освіти. Проблема закладів вищої освіти, полягає в тому, що їх прогресивний розвиток можливий тільки в умовах повного та систематичного фінансового забезпечення освітніх проєктів, наявності як державних, так й приватних форм їх фінансування; зокрема, у формі грантів.

Метою даної науково-дослідної роботи є характеристика ролі, місця та ключових аспектів грантів у фінансовій системі закладів вищої освіти України. Основу методологічного підходу в даній науково-дослідній роботі складає якісне поєднання методів критичного аналізу наукової й методичної літератури та законодавчих документів, щодо питань фінансування закладів вищої освіти.

Головними результатами, які були отримані в рамках цього наукового дослідження, слід вважати дослідження ролі та місця грантів в системі фінансового забезпечення вищої освіти в Україні та їх основних аспектів. Охарактеризовано та обґрунтовано місце грантів у фінансовій системі закладів вищої освіти. Наведено приклади джерел сучасного грантового фінансування закладів вищої освіти в Україні. Окреслено ключові аспекти грантів в фінансовій системі вітчизняних закладів вищої освіти. Наголошено на необхідності: розширення залучення грантових коштів з метою підвищення якості освіти та ефективності функціонування закладів. Результати цього наукового дослідження, а також сформульовані на їхній основі висновки, мають суттєву значимість для сучасних вітчизняних керівників закладів вищої освіти, відповідальних за державне фінансування ВНЗ керівників Міністерства освіти та профільних міністерств і відомств й керівників організацій-донорів, що планують приєднатися до програм грантового фінансування наукових, навчальних чи інших проєктів ВНЗ.

Висновок. Грантове фінансування закладів вищої освіти розвантажує бюджет Міністерства освіти та надає гнучкості фінансовій політиці самих закладів й призводить до підвищення наукового та інноваційного розвитку суспільства.

Ключові слова: вища освіта, наукові гранти, фінансове забезпечення, джерела фінансування, фінансові резерви.

ЗОЛОТАРЕВСЬКИЙ А. В.

The role, place and key aspects of grants in the financial system of higher education institutions

The relevance of the topic of scientific research is determined by the problem of limiting the funding of domestic institutions of higher education. The problem of higher education institutions is

that their progressive development is possible only in conditions of full and systematic financial support of educational projects, availability of both public and private forms of their financing; in particular, in the form of grants.

The purpose of this research work is to characterize the role, place and key aspects of grants in the financial system of higher education institutions of Ukraine. The basis of the methodological approach in this research work is a qualitative combination of methods of critical analysis of scientific and methodical literature and legislative documents regarding the financing of higher education institutions.

The study of the role and place of grants in the system of financial support of higher education in Ukraine and their main aspects should be considered the main results obtained as part of this scientific research. The place of grants in the financial system of higher education institutions is characterized and substantiated. Examples of sources of modern grant financing of higher education institutions in Ukraine are given. The key aspects of grants in the financial system of domestic institutions of higher education are outlined. The need was emphasized: expanding the attraction of grant funds in order to improve the quality of education and the efficiency of the functioning of institutions. The results of this scientific research, as well as the conclusions formulated on their basis, are of significant importance for modern domestic heads of higher education institutions, responsible for state financing of higher education institutions, heads of the Ministry of Education and relevant ministries and departments, and heads of donor organizations that plan to join grant funding programs scientific, educational or other university projects.

Conclusions. Grant financing of higher education institutions relieves the budget of the Ministry of Education and provides flexibility to the financial policy of the institutions themselves, and leads to an increase in the scientific and innovative development of society.

Keywords: higher education; scientific grants; financial support; funding sources; financial reserves.

Постановка проблеми. Система освіти є обов'язковим підґрунтям та запорукою розвитку суспільства, необхідною складовою формування особистості, родини та якостей утворення людської єдності в масштабах держави, чи міждержавного об'єднання, що підтримує спільні стандарти освіти. Саме тому уряди, громадські установи, міжнародні організації та наукова спільнота зосереджують підвищену увагу щодо питань розвитку освітніх процесів в країні та зокрема її освітніх закладах. Освіта є початком та напрямом розвитку людської особистості, надає знання, спеціалізовані навички та професійні компетенції, що вибудовують майбутній загальний фахівців та взагалі людський потенціал в охопленому освітніми ініціативами регіоні, що програмує наступний послідовний та прогресивний шлях розвитку суспільства та держави, науково-технічному прогресу країни, сталим показникам продуктивності праці, покращенню якості життя. Однак, прогресивний розвиток закладів вищої освіти, як ключових провідників її впливу, можливий тільки в умовах фінансового забезпечення освітніх проєктів, наявності не тільки державних, але й приватних форм їх фінансування. Зокрема, у формі грантів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики фінансування ви-

щої освіти присвячені праці вітчизняних вчених, зокрема В. Базилевич, М. Білінець, Т. Боголюб, С. Буковинський, О. Василик, В. Геець, В. Глуценко, О. Грішнова, А. Даниленко, Т. Єфименко, А. Криклій, В. Кудряшов, В. Куценко, Е. Лібанова, І. Лук'яненко, І. Лютий, Н. Новіков, Т. Оболенська, К. Павлюк, Д. Полозенко, Г. П'ятаченко, П. Саблук, В. Усик, В. Федосов, О. Чубукова, І. Чугунов, С. Юрій та інші. Також ці питання розглянули в своїх наукових роботах такі іноземні вчені як Н. Барр, М. Блауг, Б. Вульф, Б. Чапмен розглядають проблему фінансування освіти, як питання інвестування в людський капітал у контексті формування та розбудови інноваційної моделі фінансових та економічних відносин в суспільстві.

На думку вітчизняного вченого-фінансиста В. Усика [1], видатки на освіту прийнято вважати видатками на майбутнє країни – інвестиціями в людський та соціальний капітал, які мають позитивний вплив на макроекономічну динаміку, тобто сприяють економічному зростанню, соціальному розвитку та підвищенню конкурентоспроможності країни.

Метою статті є загальна характеристика ролі, місця та ключових аспектів задіяння грантів у фінансовій системі вищої освіти в Україні, та окреслення напрямів фінансової політики закладів

вищої освіти в Україні щодо її покращення в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності», грант – грошові та інші засоби, які передаються на безоплатній та безповоротній основі громадянам і юридичним особам, у т.ч. іноземним громадянам та іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям, які отримали право на надання грантів на території України у встановленому порядку на проведення певних наукових досліджень, напр. у галузі фармації, біотехнології, фармакології та ін., на умовах, які передбачені грантодавцями. Гранти передаються науковим працівникам, науковим організаціям, навчальним закладам вищої професійної освіти, іншим юридичним особам та громадянам. Отримувачі грантів розпоряджаються ними відповідно до законодавства України або на умовах, на яких ці гранти виділяються [2].

Істотною відмінністю договору гранту від договору виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт є відсутність у грантодавця прав на вироблену грантоотримувачем власність. Права на отриману інтелектуальну власність при виконанні гранту можуть бути різні у партнерів по спільному проекту. Це часто обумовлено статусом учасника проекту або ступенем фінансової участі партнерів при покритті частини витрат за проектом із коштів гранту [3, с. 32].

Роль грантів в закладах вищої освіти зумовлена тим, що за допомогою грантів здійснюється необхідна підтримка проектів, котрі не є прибутковими, але відіграють важливу роль у розвитку суспільства, міста або навчального закладу. Діяльність, що не отримує адекватного фінансування з боку держави, також може бути підтримана за допомогою грантів. Якщо за часів державного фінансування освітньої сфери, про гранти навіть питання не стояло й вони мали суто епізодичну роль, то при виникненні дефіциту фінансування питання залучення коштів стає все більш актуальним. В країнах Західної Європи гранти набули роль регулярного джерела надходжень коштів як для загального розвитку закладів вищої освіти, так й для окремих, конкретних проектів [4].

На думку іноземної дослідниці Д. Бієті місце грантів в закладах вищої освіти характеризуються тим, що гранти більш значимі для приватних

закладів освіти й на ряду з пожертвами від випускників та донорів є важливою складовою для фінансування ЗВО. Для приватного закладу вищої освіти це життєво важливо для повсякденної роботи закладу, оскільки в кампус входять програми, які зазвичай неможливо було б профінансувати: стипендії, програми підтримки студентів, будівельні проекти, ремонти тощо. У той же час фінансуюча організація може виконувати свою місію чи мету, дозволяючи некомерційним організаціям функціонувати або розширювати можливості чи послуги в установі. Це безпрограшна ситуація, коли присуджуються гранти.

Гранти можуть принести користь практично будь-якому університетському факультету, тому, досліджуючи правильний варіант, автору гранту важливо підтримувати відкриту лінію спілкування з керівниками відділів, щоб допомогти задовольнити їхні потреби.

В сучасних умовах розвитку закладів вищої освіти гранти допомагають в таких сферах, як STEM (наука, технології, інженерія та математика), стипендії, гуманітарні науки, професійний розвиток, наука про охорону здоров'я, наставництво від студента до студента тощо [5].

Як зазначають іноземні вчені Ц. Чжан, Н. Кан та Р. Барнс [6] – з 2008 року обсяг державного фінансування відносно потреб закладів вищої освіти постійно скорочується, що призводить до суттєвих зрушень в освітній системі розвинутих країн. А саме, до визнання освітнього капіталізму, підвищення плати за навчання, приватизації закладів освіти, корпоратизації, як включення окремих, зазвичай приватних, закладів вищої освіти до фінансових та господарських планів та стратегій залучення й розвитку персоналу окремих великих корпорацій. Це призводить до створення таких нових наукових дисциплін як теорія ресурсної залежності, економічне оновлення та економетрія освіти. Також, в суспільних дебатах з цього приводу громадська думка стала схилитися до тези про те, що вища освіта не є громадським благом а є цілком вимірним приватним благом, освітнім продуктом. Людина, як суб'єкт вищої освіти таким чином стає споживачем освітніх продуктів та менеджером формування свого трудового капіталу.

Грант-менеджмент грає ключову роль у фінансовій системі державного ВНЗ, забезпечуючи доступ до додаткових ресурсів та сприяючи розвитку [7, с. 11].

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ось кілька ключових аспектів:

Додаткові фінансові джерела:

Розширення можливостей: Гранти надають можливість залучати додаткові фінансові ресурси, що дає змогу реалізовувати амбітні проекти, які не можуть бути повністю профінансовані з державного бюджету [8, с. 10].

Диверсифікація фінансування: Гранти допомагають знизити залежність ВНЗ від державного фінансування, роблячи його більш фінансово стійким [9, с. 19].

Як зазначає Портал фінансування та тендерів Європейської комісії, важливим є аспект сприяння науковим дослідженням та інноваціям:

Стимулювання досліджень: Гранти на наукові дослідження дозволяють фінансувати передові дослідження, розробки, впровадження нових технологій та інновацій.

Підвищення конкурентоспроможності: Гранти допомагають вишам конкурувати з іншими

освітніми та науковими установами, залучати талановитих вчених та дослідників [10].

Українські дослідники Марченко О. В. та Сушко Д. О. вказали на такий аспект впливу грантів на заклади вищої освіти як З. Розвиток освітньої інфраструктури:

Створення нових програм: Гранти можуть фінансувати розробку та впровадження нових освітніх програм, підвищення якості існуючих курсів, модернізацію навчальної лабораторії тощо.

Підвищення привабливості ВНЗ: Гранти на розвиток інфраструктури допомагають створювати більш сучасне та комфортне навчальне середовище, що підвищує привабливість ВНЗ для студентів [11, с. 8].

Зміцнення зв'язків із зовнішніми партнерами:

Співпраця з бізнесом: Гранти можуть стимулювати співпрацю ВНЗ з комерційними підприємствами, що сприяє практичній реалізації наукових розробок та створенню нових робочих місць.

Основні гранти на освіту

№ з.п.	Грант	Призначення	Критерії отримання	Характеристика гранту
1	Гранти від Міністерства освіти і науки України	Спрямовані на підтримку студентів та науковців в різних галузях освіти та науки	Зазвичай критерії включають академічні досягнення, наукову активність, участь у конференціях, наукових проектах тощо	Гранти можуть охоплювати різні напрямки, включаючи фінансування наукових досліджень, участь у міжнародних програмах обміну, а також стипендії для осіб із високими академічними досягненнями
2	Гранти від Європейського Союзу	Спрямовані на підтримку освітніх та наукових ініціатив в рамках ЄС та сприяють міжнародному обміну та співпраці	Критерії можуть включати академічні досягнення, знання іноземних мов, мотивацію до участі у програмах обміну тощо	Програми Erasmus+, Marie Skłodowska-Curie Actions та інші дозволяють студентам отримати досвід у навчанні та дослідженнях в різних країнах ЄС
3	Гранти від міжнародних та національних організацій	Можуть бути спрямовані на розвиток конкретних галузей або підтримку інновацій в освіті та науці	Критерії різняться в залежності від організації та програми, але зазвичай вони включають в себе якісні та кількісні параметри проекту чи ініціативи	Можуть бути призначені для розвитку конкретних технологій, наукових досліджень, розвитку освітніх програм тощо
4	Гранти для наукових досліджень	Надають можливість науковцям та докторантам здійснювати наукові дослідження та зробити вагомий внесок у свою галузь	Можуть включати наукові здобутки, оригінальність ідеї, план дослідження, а також можливий вплив на галузь	Можуть включати наукові здобутки, оригінальність ідеї, план дослідження, а також можливий вплив на галузь
5	Гранти для соціально вразливих груп	Спрямовані на підтримку осіб, які можуть зазнавати фінансових труднощів або потребують особливого підходу	Можуть включати доходи сім'ї, наявність інвалідності, соціальний статус тощо	Можуть включати стипендії для осіб з низьким рівнем доходу, фінансування навчальних витрат, підтримку для інвалідів тощо

Міжнародні проекти: Гранти на міжнародні проекти сприяють міжнародному співробітництву та обміну досвідом [11. С, 11].

На думку вітчизняного дослідника О. Вольфа, цілком необхідний аспект 5. Управління грантами:

Прозорість і звітність: Грант-менеджмент включає сувору систему обліку та звітності, що забезпечує прозорість використання грантових коштів.

Відповідність вимогам: Грант-менеджмент допомагає вузам задовольняти вимоги грантодавців, що підвищує ймовірність успішного отримання та використання грантів [11. С, 12].

Загалом грант-менеджмент грає важливу роль у фінансовій системі державного ВНЗ, сприяючи його розвитку, розширенню можливостей та підвищенню конкурентоспроможності.

Ситуація з наданням грантів в Україні охарактеризована в таблиці. [12]

Висновки

Таким чином, грантове забезпечення фінансування є суттєвим підґрунтям як для окремих учбових, наукових, суміжних та інших проектів закладами вищої освіти в Україні, так й для загального їх розвитку.

Керівників сучасних вітчизняні закладів вищої освіти, відповідальні за державне фінансування ВНЗ, керівників Міністерства освіти та профільних міністерств і відомств, керівники організацій-донорів, що планують приєднатися до програм грантового фінансування наукових, навчальних чи інших проектів ВНЗ на разі є суб'єктами грантового фінансування й для створення грантового проекту потрібно зібрати їх зусилля в рамках грантового договору.

Грантове забезпечення фінансування діяльності та розвитку закладів вищої освіти має ті переваги, що сприяє актуалізації персональної відповідальності за ефективність використання власних та залучених коштів та стимулює розширення грантового фінансування навчання обдарованої молоді.

Грантове фінансування у закладах вищої освіти сприяє гнучкості фінансової політики самих закладів та ефективності надання освітніх послуг, як результат, це призводить до покращення підготовки фахівців, проведенню нових наукових досліджень та інноваційному розвитку держави в цілому.

Список використаних джерел:

1. В. Усик. Особливості фінансування вищої освіти. 2 (203) Економіка. Бюлетень Національного університету імені Т. Г. Шевченка 2019
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності» від 01.12.1998 р. № 285-XIV [2]. Документ 3534-IX, чинний, поточна редакція – Прийняття від 21.12.2023. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2024, № 3, ст.21)
3. В.В. Белявцева, А.І. Гнатенко, О.С. Зінченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Кулініча. Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері : метод. рек. для органів влади та недерж. орг-цій / – Харків : Золоті сторінки, 2017. – 148 с. ISBN 978-966-400-401-2
4. Кобеля-Звір М. Я. Основні підходи до визначення поняття гранту. Київський економічний науковий журнал. (9) 2023
5. Dana Beitey. The importance of grants in higher education. 2020
6. Qilong Zhang, Ning Kang, Ruth Barnes. A Systematic Literature Review of Funding for Higher Education Institutions in Developed Countries. Frontiers of Education in China 11(4):519-542. 1. 2016
7. Нагірська К. Грант-менеджмент: просто про складне. Навчально-практичний посібник з грантового менеджменту підготовлено в рамках реалізації проекту. К.: 2022
8. Грант: керівництво до дії: посібник / Ващук О., Торбас О., Лемещенко-Лагода В., Сімахова А., Мандич А. За заг. ред. Лемещенко-Лагода В., Сухих А.; Рада молодих учених при МОН. – Запоріжжя: ФОП Однорог Т.В., 2024 – 114 с.
9. Константюк Н. Теоретичні аспекти фінансової диверсифікації вищих навчальних закладів. ELARTU – Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя. 2024
10. Horizon for Ukraine. EU Funding & Tenders Portal. 2024. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities>
11. Марченко О.В., Сушко Д.О. М 30 Методичні рекомендації щодо участі у грантових програмах та конкурсах/ Марченко О.В., Сушко Д.О. – Дніпро : ДДУВС, 2018. – 68 с.
12. <https://www.grantsense.com.ua/blogs/dlyakogo-budut-czikavi-granti-na-osvitu>

References:

1. V. Usyk. Peculiarities of higher education financing. 2 (203) Economics. Bulletin of T. G. Shevchenko National University 2019

2. Law of Ukraine «On Amendments to Certain Laws of Ukraine for the Purpose of Supporting Scientific and Scientific–Technical Activities» dated December 1, 1998 No. 285–XIV [2]. Document 3534–IX, valid, current version – Adoption dated 12/21/2023. (Information of the Verkhovna Rada (VVR), 2024, No. 3, Article 21)

3. V. Belyavtseva, A. Hnatenko, O. Zinchenko and others.; in general ed. O. Kulnich. Basics of grantwriting and project management in the public sphere: method. rec. for authorities and non–state authorities. organization / – Kharkiv: Golden Pages, 2017. – 148 p. ISBN 978–966–400–401–2

4. Kobelya–Zvir M. Ya. Basic approaches to defining the concept of a grant. Kyiv Economic Scientific Journal. (9) 2023

5. Dana Beitey. The importance of grants in higher education. 2020

6. Qilong Zhang, Ning Kang, Ruth Barnes. A Systematic Literature Review of Funding for Higher Education Institutions in Developed Countries. Frontiers of Education in China 11(4):519–542. 1. 2016

7. Nahirskа K. Grant management: simple about the complex. The educational and practical manual on grant management was prepared as part of the project implementation. K.: 2022

8. Grant: a guide to action: a manual / Vashchuk O., Torbas O., Lemeshchenko–Lahoda V., Simakhova A., Mandych A. For general ed. Lemeshchenko–Lagoda V.,

Sukhikh A.; The Council of Young Scientists at the MES. – Zaporizhzhia: FOP Odnorog T.V., 2024 – 114 p.

9. Konstantyuk N. Theoretical aspects of financial diversification of higher educational institutions. ELARTU – Institutional repository of Ivan Pulyuy TNTU. 2024

10. Horizon for Ukraine. EU Funding & Tenders Portal. 2024. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities>

11. Marchenko O.V., Sushko D.O. М 30 Methodological recommendations for participation in grant programs and competitions/ Marchenko O.V., Sushko D.O. – Dnipro: DDUVS, 2018. – 68 p.

12. <https://www.grantsense.com.ua/blogs/dlyakogo-budut-czikavi-granti-na-osvitu>

Дані про автора

Золотаревський Андрій Вікторович,

доктор філософії в галузі економіки, викладач економіки, Київський механіко – технологічний фаховий коледж
ORCID 0009–0006–4960–1538
e-mail: 1zol@ukr.net

Data about the author

Andrii Zolotarevskiy,

PhD (Economics), economics teacher, Kyiv mechanical – technological professional college
ORCID 0009–0006–4960–1538
e-mail: 1zol@ukr.net

ЗОРИНА О. А.

Теоретичні аспекти формування обліково–аналітичного механізму зовнішньоекономічної діяльності

Актуальність теми дослідження. В умовах активного впровадження цифрових технологій, які сприяють стиранню міжнародних кордонів, стратегічний розвиток суб'єктів господарювання спрямований на інтеграцію у світовий економічний простір, що відповідно супроводжується розширенням торгового партнерства та створює можливості для ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Очевидно, що глобальна економіка має низку незаперечних переваг, але водночас їй притаманні досить комплексні проблеми. Міжнародна торгівля передбачає закупівлю фінансових інструментів та матеріалів, знання міжнародних правил торгівлі та юридичних аспектів укладання угод, координацію заробітної плати та пільг співробітників, професійну підготовку, обмін інформацією та даними, а також багато інших питань. З урахуванням вищевикладеного, одним із аспектів, який найбільше хвилює учасників зовнішньоекономічної діяльності, окрім безпосередньо оцінки ефективності самого бізнесу, є бухгалтерський облік, або те, як компанії відстежують усі фінансові питання, транзакції та операції через кордони. В той же час в обліку таких операцій є недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково–контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.